

ОИЛА ВА МЕҲНАТ БАЛАНСИНИ БЕЛГИЛАШГА ЁНДАШУВЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ

Садуллаев Шахрух

Оила ва гендер илмий-тадқиқот институти мустақил изланувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада оила меҳнат балансини белгилашга ёндашувларни тизимлаштириш масалалари таҳлил қилинган. Ушбу иш контекстида баланс илмий категория сифатида оила ва иш ўртасидаги балансга эришиш нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Калит сўзлар. Оила, баланс, ёндашув, ҳаёт сифати, шахсий ҳаёт-иш, ҳаётини соҳалар, меҳнат.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы систематизации подходов к определению баланса труда семьи. В контексте данной работы баланс как научная категория рассматривается с точки зрения достижения баланса между семьей и работой.

Ключевые слова. Семья, баланс, мироощущение, качество жизни, личная жизнь-работа, жизненные сферы, работа.

Annotation. This article analyzes the issues of systematization of approaches to determining the family labor balance. In the context of this work, balance as a scientific category is considered from the point of view of achieving balance between family and work.

Key words. Family, balance, attitude, quality of life, personal life-work, life spheres, work.

Кириш.

Оила ва меҳнат балансини белгилаш – замонавий ҳаётда муҳим масала. Ушбу балансинг сақланиши инсонларнинг психологик, ижтимоий ва иқтисодий фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Аҳамиятли томон шундаки, оилавий ва меҳнат масъулиятлари ортасида тўғри мувозанатни

топиш, инсонларнинг жисмоний ва рухий саломатлигини яхшилашга, самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Оила ва меҳнат балансини белгилаш – инсонлар учун мураккаб, аммо аҳамиятли жараёндир. Оилавий ҳаётни ва профессионал фаолиятни мувозанатлаштириш, ўз навбатида, индивидуал фаровонлик ва ижтимоий барқарорликни таъминлашда катта роль ўйнайди. Мазкур муаммога ечимларни топиш, янгича ёндошувларни ишлаб чиқишда ҳаммамизга катта масъулият бор.

Асосий қисм. “Баланс” тушунчаси рус тилига Буюк Пётр даврида французча “balance” (тарози) сўздан латинча “bilanx” (иккита паллалар тарози)нинг ҳосиласи сифатида олинган, бу сўз bi(s) “икки” ва lanx “палла” сўзларининг қўшилиши туфайли юзага келган. Балансининг замонавий тушунчаси “бир-бирини мувозанатлаши керак бўлган бирор фаолият томонлари ўртасидаги муносабатлар”ни ифодалайди¹.

Ушбу иш контекстида баланс илмий категория сифатида оила ва иш ўртасидаги балансга эришиш нуқтаи назаридан тадқиқ қилинади, шу сабабли, унинг табиатидан четга чиқмасдан, ўзига хос, ўзига хос хусусиятларни эгаллайди, бу эса уни белгилашга турли хил концептуал ёндашувларни келтириб чиқаради.

1985 йилда биринчилардан бўлиб Greenhaua ва Beutell каби олимлар оила-иш балансини маълум даражада мос келмайдиган иш ва оилавий роллар ўртасидаги зиддият сифатида талқин қилишни таклиф қилишди, яъни иш ҳаётида иштирок этиш оилавий мажбуриятлар бажарилишига тўсқинлик қилади ёки аксинча². Меҳнат ва оила ўртасидаги ўзаро боғлиқликларни ўрганиш билан боғлиқ ўзларининг кейинги тадқиқотларида Frone, Yardley, Russell, Cooper ушбу зиддиятнинг таъсири икки томонлама йўналган характерда бўлиши мумкин деган хулосага келишди – иш оилага халақит қилиши мумкин (иш ва оила ўртасидаги зиддият), оила эса ишга (оила ва иш

¹ Социологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://endic.ru/sociology/Balans-653.html> (18.08.2021)

² Greenhaua, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family rolea. *Academy of Management Review*, 10, 76—88

ўртасидаги зиддият)³. Балансинг “иш ва оила билан боғлиқ зиддиятни ҳал қилишдан қониқиш ҳисси билан характерланувчи” ҳодиса сифатида таърифи Higgins, C., Duxbury, L., Irving, R.⁴ томонидан шакллантирилган.

Балансни нафақат роллар тўқнашуви сифатида тушунишга ёндашув Grzywacz, Marks⁵ ва Kirchmeyer⁶нинг кейинги асарларида тақдим қилинган. Уларнинг тадқиқотлари оилавий мажбуриятларни бажаришга кўмаклашув ишда (ёки уйда) иштирок этиш уйда (ёки ишда) олинган ёки ўзлаштирилган тажриба, маҳорат ва имкониятлар туфайли қанчалик даражада енгиллаштирилишини исботлади.

Ушбу мувозанат шакллантирилишининг муҳимлиги Clark⁷, Grzywacz, Marks and MacDermid⁸ каби олимларнинг тадқиқотларида тасдиқланган, улар инсоннинг психологик фаровонлигининг ва ҳаётда унинг умумий уйғунлик ҳиссининг балансга таъсирини таҳлил қилишган. Clarkнинг фикрича, оилавий мажбуриятлар ва иш ўртасидаги баланс нафақат “қониқишни”, балки “ишда ва уйда минимал роль тўқнашуви билан” ишда ва уйда яхши фаолият кўрсатишни тушуниш муҳим.

Оналик функцияларини аёлларнинг меҳнат бозорига мотивацияси билан ўзаро боғлиқликда реализация қилиш масалалари шунингдек Г.Ф. Хуснутдинова ва Е.М. Воробьев⁹ тадқиқотларида ҳам кўриб чиқилган.

Лекин, шуни таъкидлаш керакки, замонавий тадқиқотларда ҳали ҳам оила ва иш ўртасидаги баланснинг аниқ дефиницияси мавжуд эмас.

³ Frone, M. R., Russell, M., & Cooper, M. L. (1992a). Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. *Journal of Applied Psychology*, 77, 65—78.

⁴ Higgins, C., Duxbury, L., & Irving, R. (1992). Work-family conflict in the dual career family. *Organizational behaviour and human decision processes*, vol.51, 51-75.

⁵ Grzywacz, J. G., & Marks, N. F. (2000). Reconceptualizing the work—family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5, 111—126.

⁶ Kirchmeyer, C. (1992). Perceptions of nonwork-to-work spillover: Challenging the common view of conflict-ridden domain relationships. *Basic and Applied Social Psychology*, 13, 231—249.

⁷ Clark S.C. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. *Human Relations*, 53 (6)

⁸ Marks, S., & MacDermid, S. (1996). Multiple roles and the self. A theory of role balance. *J Marriage Fam*, vol.58, 417-432.

⁹ Хуснутдинова Г.Ф., Воробьев Е.М. Женщины с детьми на рынке труда: мотивация и приоритетные сферы занятости // *Современные проблемы науки и образования*, 2015. - № 1-1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа <https://science-education.ru/ru/article/view?id=19176> (дата обращения: 14.08.2017).

Grady va McCarthy¹⁰ ishlarida ish va шахсий ҳаёт ўртасидаги баланс “иш, оилавий ва индивидуал эҳтиёжларни вақт бўйича мувофиқлаштириш жараёни сифатида” белгиланади. Blyton¹¹ фикрича, ҳаётӣ ролларни оқилона тақсимлаш орқали балансга эришиш мумкин, оқибатда бу ҳаёт сифатини оширади ва стресс даражасини пасайтиради. Бошқача қилиб айтганда, иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги баланс ҳаёт сифатининг юқори даражасини сақлаган ҳолда бир нечта ролларни бажаришни англатади.

Узоқ вақт давомида оила-иш балансини кўриб чиқиш ушбу категориялар ўртасида юзага келадиган зиддиятларни ўрганиш призмаси орқали кўриб чиқилган, аммо сўнгги тадқиқотлар шунингдек ушбу соҳаларни комбинациялашдан қўшимча фойдаларни излашга йўналтирилган¹².

Greenhaus¹³нинг ишида оила-иш баланси олимлар томонидан “ўз иш ва оилавий ролларини бажаришга индивидуал жалб этилганлик ва қаноатланганликнинг тенг даражаси” деб тушунилади. Кўп тадқиқотлар иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги баланс деганда инсоннинг фаровонлигини ва бунинг натижасида инсон ҳаётида мувозанатни назарда тутишади¹⁴.

Steiber фикрича баланс бу “асосий ҳаётӣ соҳалар ва инсон бу соҳаларда ўйнайдиган ижтимоий роллар бир бирига мос келиши”ни инсон ҳис этишидир¹⁵.

Россиялик тадқиқотчилар орасида оила-иш балансининг энг тўлиқроқ таърифи Ж.В. Чернованинг асарида келтирилган: “Оиланинг катта ёшли аъзолари ва болаларининг профессионал ва шахсий манфаатлари ўртасида

¹⁰ Grady, G., & McCarthy, A. (2008). Work-life integration: experiences of midcareer professional working mothers. *Journal Of Managerial Psych*, 23(5), 599-622.

¹¹ Blyton, P., & Bacon, N. (2006). The effects of co-operating or conflicting over work restructuring: evidence from employees. *The Sociological Review*, 54(1), 1-19.

¹² Jones, F., Burke, R., & Westman, M. (2006). *Work-life balance: a psychological perspective*. New York, NY: Psychology press.

¹³ Greenhaus, J. H., Collins, K. M., & Shaw, J. D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. *Journal of Vocational Behavior*, 63, 510-531.

¹⁴ Clark S.C. (2000). Work/Family Border Theory: A New Theory of Work/Family Balance. *Human Relations*, 53 (6)

¹⁵ Steiber N. Reported Levels of Time-based and Strain-based Conflict Between Work and Family Roles in Europe: A Multilevel Approach // *Social Indicators Research*. 2009. Vol. 93, issue 3. September. P. 470.

мурасага келиш – кенг маънода барча оила аъзоларининг фаровонлигига эришиш”¹⁶.

Оила ва иш баланси сиёсати деганда “касбий, оилавий ва ота-оналик мажбуриятларини биргаликда юритишда эркак ва аёл дуч келадиган тўсиқларни енгиб ўтишга йўналтирилган тасаввур-тушунчалар, қоидалар ва ҳаракатлар тизими”, шунингдек “ишлайдиган катта ёшдагиларга касбий, оилавий ва ота-оналик мажбуриятларини оптимал бирга олиб боришга имкон берувчи институционал ишлаб чиқилган қўллаб-қувватлашлар”¹⁷ тушунилади.

Шуни ҳам эътибор қаратиш керакки, замонавий тадқиқотларда балансни тадқиқ қилиш нафақат “оила-иш” контекстида, балки бироз кенгроқ – “иш-шахсий ҳаёт” контекстида ҳам тобора кўпроқ кўриб чиқилмоқда, кўпинча бу тушунчалар синонимик тушунчалар сифатида ишлатилади¹⁸.

Шуни таъкидлаш керакки, ушбу иш контекстида балансни ўрганиш фақат индивиднинг иш функциялари ва унинг оилавий мажбуриятлари ўртасида назарда тутилади, чунки айнан оила институти инсон фаолиятининг асоси, давлатнинг ижтимоий ва сиёсий асосларини шакллантиришнинг пойдевори ҳисобланади. Шу муносабат билан оила ва шахсий ҳаёт тушунчаларини фарқлаш керак.

Социология нуқтаи назаридан шахсий ҳаёт таркибига уй хўжалигини юритиш ва яқинларни парвариш қилиш бўйича асосий функцияларни бажариш билан боғлиқ оилавий соҳа ҳам, дам олиш, кўнгил очиш, саломатлик, шахс ривожланиши, ўзига қараш ва ҳоказолар билан боғлиқ инсон фаолиятининг бошқа соҳалари ҳам кириши мумкин.

Россиялик ва хорижий олимларнинг иш ва оила ўртасида балансни таърифлаш бўйича мавжуд қарашларини ва ёндашувларини тизимлаштириш

¹⁶ Чернова Ж.В. Баланс семьи и работы: политика и индивидуальные стратегии матерей // Журнал исследований социальной политики. Том 10. № 3, 2012.

¹⁷ Рождественская Е.Ю. Концепция баланса жизни и труда. Уроки Европейской социальной политики и Российские перспективы. // Журнал исследований социальной политики, том 9, №4, С. 439-454.

¹⁸ Taiwo, S., Catherine, M., & Esther, F. (2016). Work-Life Balance Imperatives for Modern Work Organization: A Theoretical Perspective. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 4(8), 57-66. <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0408004>

оила-иш балансининг таърифланишини шакллантиришга имкон берди, оила-иш баланси деганда минимал роль зиддиятида ва вақтни баланслаштириб тақсимлаб биргаликда олиб бориш ушбу ўзаро ҳаракатдадан ижобий самарага эришишга ёрдам берадиган ўзининг профессионал ва оилавий ролларини амалга ошириш жараёнида инсоннинг индивидуал қоникқанлиги даражасининг субъектив баҳоланишини тушуниш керак.

Балансни аниқлашнинг ишлаб чиқилган методологияси тадқиқотлар натижасида аниқланган оила-иш балансининг асосий характеристикаларини интеграциялашга имкон берди. Оила ва иш ўртасидаги балансни таърифлаши бизга оила-иш ва “шахсий ҳаёт-иш” тушунчалари ўртасида аниқ чегара ўтказиш имконини беради.

Тадқиқот мақсадига эришиш учун, шунингдек оила-иш баланси кўрсаткичларини ўлчаш методологиясини ишлаб чиқиш учун оилавий ва меҳнат фаолияти ўзаро боғлиқлигини таърифловчи назарияларни тизимлаштириш керак.

Хулоса

Оила ва меҳнат балансини белгилаш замонавий ҳаётда энг муҳим масалалардан биридир. Ушбу балансни сақлаш, инсонларнинг психологик, ижтимоий ва иқтисодий фаровонлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Оилавий масъулиятлар ва профессионал мажбуриятларни тўғри мувозанатлаштириш, стрессни камайтириш, самарадорликни ошириш ва умумий соғлиқни муҳофаза қилишга ёрдам беради.

Мазкур муаммога ечимларни топиш ва янги ёндошувларни ишлаб чиқиш барча одамлар учун вазифа бўлиб, оилавий ва касбий муносабатларни мустаҳкамлашга, ижтимоий барқарорликка ва инсонларнинг фаровонлигига ҳисса қўшади. Оила ва меҳнат мувозанатини белгилаш борасидаги чоралар, жамиятни ривожлантириш ва инсонларнинг ҳаёт сифатига ижобий таъсир кўрсатиш учун кераклидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1) Алёшина А.Б. Гендерные стереотипы на рынке труда Москвы. В сб.: Дискриминация на рынке труда города Москвы: Научный семинар в магистратуре экономического факультета МГУ: Сборник статей / И.Е. Калабихина и др.; Под ред. И.Е. Калабихиной. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 236 с.
- 2) Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // Вопросы психологии, 1991. - № 4. - С. 95-104.
- 3) Андреева И.С. Социально-философские проблемы пола, брака и семьи // Вопросы философии, 1980. - № 1. - С. 47-69.
- 4) Синявская_О.В., Захаров С.В., Карцева М.А. Поведение женщин на рынке труда и деторождение в современной России. В сборнике: Малеева Т.М., Синявская О.В. Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе / Под ред. О.В. Синявской. - Вып. 1. - М.: НИСП, 2007. - С. 421-476.
- 5) Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.// Антология экономической классики. В 2-х т. -М.: Эконов, 1993